

**KENTSEL ATIK MİKTARI VE MAKROEKONOMİK BELİRLEYİCİLER
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: OECD
ÜLKELERİ ÖRNEĞİ**

**ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN URBAN WASTE AND
MACROECONOMIC SYMPTOMS WITH PANEL DATA ANALYSIS: EXAMPLE OF
OECD COUNTRIES**

Hatice Şule ŞAMA AYBAKAN

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Tezli YL.

 0000-0003-2239-1957

ÖZET

Giderek artan tüketim eğilimiyle birlikte sanayileşme, kentleşme, nüfus artışları ve ekonomik gelişmeler sonucu oluşan kentsel atıklar, gün geçtikçe büyüyerek çevre problemlerine sebep olmaktadır. Kentsel atıklar; günlük hayatımızda pek çok kez karşılaştığımız yiyecek, ambalaj, giysi, mobilya gibi atıkların dışında ofisler ve bahçelerde dahil olmak üzere tüm hane halkı atıklarını kapsamaktadır. Günümüzde hemen hemen her ülkenin en önemli çevresel problemlerinden biri haline gelen kentsel atıklar, sürdürülebilir bir yaşam için önemli rol oynamaktadır. Kentsel atık miktarları, küresel ekonomilerde ülkelerin gelişmişlik düzeyine ve gelecek nesillere taşınabilen temiz bir çevre için de etkili unsurlardan birisidir.

Çalışmanın amacı, ülkelerdeki makroekonomik belirleyicilerin kentsel atık miktarları üzerindeki etkilerini incelemektir. Çalışmada, 1995-2017 dönemi için OECD ülkelerine ait kişi başına yıllık ortalama kentsel atık miktarı, kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla, nüfus, insani gelişmişlik endeksi ve yıllık ekonomik büyüme oranı verileri kullanılarak; kentsel atık miktarları ile makroekonomik belirleyiciler arasındaki ilişki panel veri analizi yöntemleri kullanılarak tahminlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kentsel atık miktarı, makroekonomik belirleyiciler, panel veri analizi

Jel Sınıflandırması: Q53, C33, E20

ABSTRACT

Urban waste sparked by industrialization, urbanization, population growth and economic developments, together with increasing consumption trend, it grows day by day causing environmental problems. Urban waste we've met many times in our daily lives including in offices and gardens outside of waste such as food, packaging, clothes, furniture covers all household waste. Urban waste, which has become one of the most important environmental problems of almost every country today, it plays an important role for a sustainable life. Urban waste amounts are one of the most effective elements for a clean environment in global economies that can be moved to the level of development of countries and future generations.

Purpose of the study is to examine the effects of macroeconomic determinants in countries on urban waste amounts. The study found that the average amount of urban waste per capita belonging to OECD countries for the period 1995-2017, gross domestic product per capita, population, humanitarian development index and annual economic growth rate data; the relationship between urban waste amounts and macroeconomic determinants is estimated using panel data analysis methods.

Keywords: Urban waste quantity, macroeconomic determinants, panel data analysis

Jel Classification: Q53, C33, E20

GİRİŞ

Çevresel problemler, canlı yaşamı için önemli tehditler oluşturan temel sorunların başında gelmektedir. Bu problemler tüm canlıların hayatlarını etkileyebileceği gibi, dünya ekosisteminde de tahribatlara yol açabilir(Dam, 2014: 121). Günümüzde dünya üzerinde canlıların yaşamı ve sürdürülebilir bir yaşam için önemli çevresel problem olarak görülen atıkların ana sebebi, temel ve özel tüketim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılan birçok aracın işlevi bittikten sonra rastgele doğaya atılmasından kaynaklanmaktadır. Yiyecek ve içecekler, ambalaj, giysi, mobilya gibi atıkların dışında ofisler ve bahçelerde dahil olmak üzere tüm hane halkı atıklarının yoğunluğu giderek artmaktadır. Bu durum ise, çevre kirliliği ve buna bağlı olarak ortaya çıkan tahribatların temel sebeplerinden biri olarak görülmektedir. Dünya genelinde hızla gelişen sanayileşme, markalaşma ve çeşitli tüketim alışkanlıkları gün geçtikçe kentsel atık miktarlarını önemli ölçüde arttırmaktadır. Günümüz ülkelerinde kentsel atık miktarlarının artmasının önemli sebeplerinden biri de oluşan ekonomik gelişmeler ile birlikte toplumun üretim ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi ve artmasıdır. Bu doğrultuda çevre kirliliğini azaltmak ve gelecek nesillere temiz çevre bırakabilmek için sürdürülebilir kalkınma anlayışı çerçevesinde ülkelere büyük sorumluluklar düşmektedir(Damirova, 2019: 13).

Küreselleşme ile beraberinde gelen kontrolsüz ve hızlı bir şekilde oluşan tüketim topluluğunun bilincini arttırmak amacıyla; gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde kentsel atık miktarlarına çözüm olarak gelişen teknolojinin yanı sıra birçok kentte geri dönüşüm alanları oluşturulmaktadır. Ülkelerin ekonomilerini olumsuz yönde etkileyen atıkların depolanması, toplanması, taşınması gibi işlemlerden oluşan maliyetleri en aza indirmek için geri dönüşüm kullanılmaktadır(Gündüzalp & Güven, 2016: 15). Ülkelerin büyüyen ekonomileri, insanların refah ve bilinç düzeyleri kentsel atık miktarları üzerinde etkili olduğu, artan üretim ve tüketime rağmen toplum bilincinin de arttığı düşünülmektedir. Dolayısıyla kişi başına düşen kentsel atık miktarlarının çevreye verdiği tahribatlar ile ekonomi arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır(Beigl vd., 2004). Sürdürülebilir yaşama artan ilgi sebebi ile çevresel problemleri ve bunları etkileyen birçok önemli faktör ekonomi literatüründe de araştırma konularına dahil olmuştur.

Bu çalışmada ana amaç, ülkelerin kentsel atık miktarlarının ekonomik belirleyiciler ile ilişkisi incelenmektedir. Çalışmada öncelikle kentsel atıkların tanımı ve önemi açıklanacaktır. Sonraki bölümlerde OECD ülkelerinin 1995-2017 yılları arasında kentsel atık miktarları ile makroekonomik göstergelerden; ekonomik büyüme oranları, USD cinsinden kişi başına düşen Gayrisafi yurt içi hasıla, ülkelerin nüfusları ve insani gelişmişlik endeksleri arasındaki ilişki panel veri analizi ile incelenecektir.

LİTERATÜR

Çevresel problemler birçok kez literatürde çalışmalara konu olmuştur. Literatürde hatırı sayılır birçok çalışma çevresel sorunların başında; ekonomik göstergelerin çevre kirliliğiyle bulunduğu gazlar içerisinde oranı en yüksek olan karbondioksit gazı yani karbon emisyonunu panel veri yöntemleri ile ilişkilendirilerek katkı sağlamıştır. Öte yandan kentsel atıkların belirleyicilerini incelemek isteyen çalışmacılar yeterli sayıda veri olmamasının zorluklarını yaşamışlardır. Bu nedenle araştırmacılar çalışmalarında sık sık belediyeler ve ulusal çaplarda araştırmalar yaparak literatüre katkıda bulunmuşlardır. Araştırmacılar çalışmalarda ilk zamanlarda verilerini hane halkları ve belediye yönetimleri ile bağlantıya geçerek toplamışlardır. Son yıllara baktığımızda ise iktisatçılar kentsel katı atık politikalarını oluşturabilmek ve ampirik

ilişkileri daha iyi anlamak için ulusal düzeyde ortaya çıkan panel verileri kullanmışlardır. Makroekonomik veriler çok az çalışmada kentsel atık yaratımının belirleyicilerini değerlendirmek amacıyla kullanılmıştır. Bu konuda liderlik edenlerden olan Beede ve Bloom (1995) birbirinden farklı 36 ülkelerin veri tabanlarını kullanarak ülkelerin yatay kesit verisi ile gelir esnekliğini 0,34 olarak buldular. Yazarlar, hane halkı seviyesindeki verilere dayanan çalışmalarla beraber katı atık yaratımının gelire nazaran esnek olmadığını buldular. Yani atık miktarının kişi başına gelirdeki değişmelere nispeten duyarsız olması tüketimin gelirle orantılı değişmemesine bağlanmakta ayrıca, gelirin artmasıyla tüketim içinde hizmetlerin oranı artmaktadır ve malların tüketilmesiyle ortaya çıkan atık miktarı hizmet tüketimi sonucunda ortaya çıkandan fazladır. Atık miktarı ile gelir arasındaki ilişkinin son zamanlarda Çevresel Kuznets eğrisi bağlamında tekrar incelenmiş olduğu görülmektedir(Uzun & Demir, 2010: 31). Çevresel problemleri makroekonomik belirleyicilerle ilişkilendirilen birçok ampirik çalışmada Çevresel Kuznets eğrisi ile literatüre katkıda bulunmuştur. İktisat teorisine yaptığı katkılar ile bilinen Kuznets (1955), “ekonomik büyüme ve gelir eşitsizliği” adlı çalışmasında ekonomik büyüme ve gelir eşitsizliği arasında ters-U şeklinde bir ilişki olduğunu ileri sürmüştür. Bu hipoteze göre ilk aşamalarda ekonomik gelişmelerin sanayileşme ile birlikte gelir artışına sahip olanların servet ve sermayeleri de artacaktır. Böylece toplumda gelir eşitsizliği meydana gelecektir. Ancak zamanla gerçekleşen bu büyümenin faydaları, yüksek ücretler ve gelir artışları şeklinde toplumun diğer kesimlerine de yansiyacaktır. Böylece ekonomik büyümenin ilk safhalarında artan gelir eşitsizliği, ekonomik gelişmenin devam etmesiyle giderek azalacaktır. 1990'lara gelindiğinde ise gelir ve çevre kirliliği arasındaki ilişkinin ekonomik büyüme ve gelir eşitsizliği arasındaki ilişkiye benzer olduğu savunulmuştur. Bu konudaki ilk çalışma Grossman ve Krueger (1991) tarafından ortaya atılarak; Kuznets eğrisine benzerliğinden dolayı Çevresel Kuznets Eğrisi (Environmental Kuznets Curve, EKC) adını verdikleri bu hipoteze göre kirlilik ile ekonomik büyüme arasında da ters-U şeklinde bir ilişki bulunabileceğini söylemişlerdir. Çevresel Kuznets Eğrisinin altında yatan temel düşünce, ekonomik büyümeyle birlikte çevre kirliliği artarken belli bir gelir seviyesine ulaşıldıktan sonra ekonomik büyüme artmaya devam ettikçe çevre kirliliğinde azalma görüleceği şeklindedir(Gündüz, 2014: 64 ; Saatçi & Dumrul, 2015: 67).

Çevresel sorunlar, atıklar ve önemleri, atık yönetimi hakkında literatüre fayda sağlayan birçok çalışma olmasına karşın mevcut kentsel atık miktarlarının belirleyicilerini panel veri analizi yöntemi ile inceleyen çok az sayıda ampirik çalışma vardır. Bu çalışmada makroekonomik belirleyicilerin kentsel atık miktarları ile ilişkisini panel veri yöntemleri ve OECD ülkeleri atıkları açısından incelenerek, çalışma bu alanda literatüre katkı sağlayacaktır.

KENTSEL ATIK TANIMI VE ÖNEMİ

Tüm canlıların yaşamını devam ettirmesi için doğal kaynaklara ihtiyacı bulunuyor. Yaşadığımız gezegende her türlü doğal kaynak mevcut, ancak bunlar sınırsız değil. Dünya şu anda doğal kaynaklarının hızla tükendiği ve tükenen kaynakların da telafisinin çok güçleştiği durumda. 21.yüzyılda özellikle hızlı sanayileşme, kentleşme, çoğalan nüfus ve artan talepler tüketimin hızla artmasına sebep oluyor. Bu durumda doğal kaynaklarımız da hızla tükeniyor. Dolayısıyla dünyamızda çevre sorunları giderek önem kazanan bir hale geliyor(Uzunoğlu, 2014, p. 25). En basit tanımıyla atık, kullanılmış istenmeyen artıklar, çevre için zararlı ve yaşam için tehditler oluşturan her türlü maddedir. Kentsel atıklar (belediye atıkları) Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü tarafından; belediyeler tarafından veya yetkilendirilmiş özel kuruluşlar tarafından toplanan ve işlenen atıklar olarak tanımlanır. Konutlar, işyerleri, kamu ve özel sektör binaları, sanayiler, park, bahçe ve piknik alanlarında günlük aktiviteler sonucunda oluşan yiyecek, ambalaj, giysi, mobilya gibi atıklar kentsel atıkları oluşturur. Bu tür atıklar

belediye kanalizasyon şebekelerinden ve arıtmadan gelen atıkları ve inşaat ve yıkım faaliyetlerinden kaynaklanan atıkları kapsamamaktadır. Doğada mevcut olan birçok atık türünden yalnızca biri olan kentsel atıklar, katı atı atık türlerinden oluşur ve nitelikleri bakımından kendi içerisinde farklılık göstermektedir.

İnsanların aktiviteleri sonucu ortaya çıkan atık (çöp) miktar ve türü, nüfusun ve ihtiyaçların artması, teknolojiadaki gelişmeler gibi sebeplerle giderek artmaktadır (Aydoğan vd., 2011: 268). Sanayileşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak yaşanan hızlı kentleşme ve nüfus artışı, tüm dünyada insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki baskısını hızla arttırmaktadır. Üretim ve pazarlama faaliyetlerindeki büyüme, daha yoğun doğal kaynak kullanımını kaçınılmaz kılarken, artan tüketim eğilimi ile birlikte oluşan atıklarda, miktarları ve zararlı içerikleri nedeniyle çevre ve insan sağlığını tehdit eder boyuta gelmiştir (Kaçtıoğlu ve Şengül, 2011: 90). Tüm bu yenilikler ve gelişmeler sonucunda dünya üzerindeki OECD ülkelerinin güncel olarak alınmış son verilerine göre 2017 yılındaki kişi başı kentsel atık miktarlarındaki gözlemler şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1: OECD Ülkelerinin 2017 Yılı Kişi Başı Kentsel Atık Miktarı (kg)

Kaynak: OECD 2017 verileri kullanılarak tarafımdan oluşturulmuştur.

Çevreyi oluşturan unsurların giderek niteliklerini değiştirmesi, çevre sorunlarının artması sonucu küresel bir nitelik kazanması toplumların çevre sorunları üzerine daha ciddi eğilmelerine sebep olmuştur. Bunun yanı sıra kaynakların kıt oluşu ve hızlı tüketilmesi sürdürülebilirlik kavramını gündeme getirerek, gelişme ve çevre arasında dengenin sağlanması gerektiği düşüncesini yaygınlaştırmıştır (Güleç Solak ve Pekküçükşen, 2018: 654). Dünyaya baktığımızda gelişmekte olan ülkelerde kentlerin ürettiği atık miktarı 1990 yılında 160 milyon ton iken, 2000 yılında yaklaşık iki katı kadar artarak 332 milyon tona ulaşmıştır. 2025 yılında kentlerin ortaya çıkaracağı atık miktarının ise bugünün beş katı kadar olacağı tahmin edilmektedir (Subhash, 2010). Bu sebeple; şehrsel atıkların nasıl değerlendirileceği, ne yapılacağı konusu da günümüzde önemli bir sorun teşkil etmektedir. Atıkların miktarının artmasıyla, bu atıkların toplanması, taşınması ve sağlıklı bir şekilde depolanması, bertaraf ve geri kazanımı olarak da ifade edilen atık yönetimi önem kazanmaktadır. Çünkü atık yönetimi, geri kazanımı ve kaynakların etkin kullanımını esas alan, sürdürülebilir bir etkidir. Geri kazanımla ürünlerin hem hammadde maliyetlerinde hem de üretim maliyetlerinde önemli tasarruflar ortaya çıkacaktır. Sürdürülebilirliğin temelini oluşturan kaynakların aktif bir şekilde kullanılması bu şekilde gerçekleşmiş olacaktır (Akdoğan ve Güleç, 2007: 43).

Sonuç olarak; küreselleşme ve beraberinde gelen ekonomik faaliyetler ile gerek gelişmiş gerekse de gelişmekte olan ülkelerde, kontrolsüz ve hızlı bir şekilde yaşanan ekonomik büyüme çevresel etkiler ile birlikte gelmiştir (Sancar & Atay Polat, 2018: 34). Küresel bir

problem olan atık sorununun sadece çevresel ve insansal bir sorun olmadığı, aynı zamanda yönetim çevreleri, politika uygulayıcıları ve yürütücüleri açısından da çok fazla önem verilmesi gereken bir konu olduğu ortaya çıkmaktadır (Gündüzalp & Güven, 2016: 2). Dolayısıyla, çevrenin korunması bütün dünyada ülkelerinin politika öncelikleri arasında giderek ön sıralara yerleşmekte ve atık yönetimi de çevre koruma politikaları arasında önemli bir yer tutmaktadır.

EKONOMETRİK METODOLOJİ

Çalışmanın bir önceki bölümlerinde, kentsel atık miktarları ve makroekonomi odaklı teorik ve ampirik literatür, kentsel atık tanımı ve önemi incelenmişti. Bu bölümde ise, kentsel atık miktarı ile makro ekonomik belirleyiciler arasında ampirik bir ilişkinin olup olmadığı test edilmektedir. Bu ilişkinin varlığı, panel veri ekonometrisi kullanılarak 1995-2017 dönemine ilişkin olarak analiz edilmektedir. Ampirik analiz, 29 OECD ülkesini kapsamaktadır.

Panel Veri Analizi

Ekonometrik çalışmalarda, çeşitli sebeplerden dolayı yatay kesit ve zaman serisi verilerinin ayrı ayrı kullanılma eğilimi vardır. Zaman serisi verilerinde yalnızca zaman boyutu üzerinde durularak; sadece bir birimin dönemlere göre bilgisi verilmekte; yatay kesit çalışmalarda ise yalnızca kesit boyutu ile ilgilenilmekte yani birçok veri için sadece bir dönem hakkında bilgi edinilmektedir. Bazı iktisadi ve finansal ilişkilerde tek bir boyutun yetersizliği, yatay kesit ve zaman serisi verilerinin birlikte kullanımına imkân sağlayan panel verileri gündeme getirmiştir. Hem birimlerde hem de dönemlere göre bilgi elde edilmek isteniyorsa, panel veri kullanılması gerekmektedir. Panel veri çalışmalarını gerçek anlamda uygulanmaya başlanması 1990'lı yıllardan itibaren olmuştur. genel olarak bir panel veri modelini aşağıdaki gibi ifade etmek mümkündür:

$$Y_{it} = a_{it} + \beta_{it}X_{it} + u_{it} \quad i=1, 2, \dots, N; t=1,2, \dots, T \quad (1)$$

Ekonometrik araştırmalarda panel veri kullanımı, yatay kesit ve zaman serisi verilerinin avantajlarına ilave olarak birçok avantajı da beraberinde getirmektedir. Panel veri kullanımının sağladığı faydaları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür(Baltagi, 2005: 4): İlk olarak, panel veri kullanılan analizlerde, birimlerin heterojen olduğu bilinmektedir; böylece kullanılan veri seti homojenliğe karşı kontrol edilebilmektedir. İkinci olarak, panel veri analizi, zaman serisi ve kesit veri analizlerine göre daha çok değişkenlik gösterdiği için bu verilerde daha az çoklu doğrusal bağlantı problemiyle karşılaşmaktadır. Ayrıca, gözlem sayısının yüksek olması nedeniyle, panel verilerde serbestlik derecesinin de artması parametre tahminlerinin güvenilirliğini arttırmaktadır. Üçüncü olarak, panel veriler analizlerde değişim dinamiklerini daha iyi yansıtmaktadır. Dördüncü olarak, panel veriler, yetersiz sayıda kesit gözleminin ya da kısa zaman serisi var olduğu durumlarda da analiz yapılmasına izin vermektedir. Son olarak, panel veri daha kapsamlı modeller kurmaya izin vererek ekonomik tahmin edicilerin etkinliğini arttırmaktadır. Panel veri setinde, her bir birim tüm zamanlar boyunca gözlenmişse dengeli panel; bazı birimler için zamanlar kayıp ise dengesiz panel söz konusudur(Yerdelen Tatoğlu, 2018: 5). Bu çalışmada, dengeli panel durumu mevcuttur.

Sabit, eğim katsayısı ve hata terimi hakkında yapılan varsayımlara bağlı olarak panel veri analizinin farklı şekillerde tahmin edildiği görülmektedir. Panel veri modelleri parametrelerin birim veya zamana göre değer almasına bağlı olarak sınıflandırılabilir. Sabit ve eğim parametrelerinin zaman ve yatay kesitler arasında sabit olduğu yani bütün gözlemlerin homojen olduğu ve hata terimlerinin bağımsız değişkenler ile korelasyonsuz

olduğu varsayılmaktadır. Bu tür modeller Klasik Model ya da Havuzlanmış Regresyon Modeli olarak tanımlanır. Havuzlanmış Regresyon Modelini aşağıdaki gibi ifade etmek mümkündür:

$$Y_{it} = \beta_{0it} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_k X_{kit} + u_{it} \quad i=1, 2, \dots, N; t=1, 2, \dots, T \quad (2)$$

Bu tür bir modelde, hata teriminin sıfır ortalama ve σ^2 varyansla normal dağıldığı kabul edilir. Ayrıca, her bir yatay kesit birim için gözlemler korelasyonsuz; birim ve zamana karşı hatalar homoskedastiktir (Johnston & Dinardo, 1997: 390). Panel verilerin analizinde en çok bilinen bu yöntemde, verilerin kesit ve zaman boyutu ihmal edilerek Havuzlanmış En Küçük Kareler (HEKK) tahmincisi kullanılmaktadır. Ancak bu tür modellerde, tahmin edilen parametre sayısı kullanılan gözlem sayısını aşabilmekte, dolayısıyla; modelin tahmin edilmesinde güçlükler yaşanabilmektedir. Bu tür sıkıntıları aşabilmek için panel veri kullanılan çalışmalarda hata terimlerinin özellikleri ve katsayıların değişebilirliği ile ilgili farklı varsayımlarda bulunularak farklı modeller elde edilmektedir. Bu modeller, Sabit Etkiler Modeli ya da Tesadüfi Etkiler Modeli olarak ortaya çıkmaktadır (Pazarlıoğlu & Gürler, 2007: 37).

Sabit Etkiler Modeli

Sabit katsayısının yatay kesitten yatay kesite ya da zaman içerisinde değişim gösterdiği modeller Sabit Etkiler Modeli olarak tanımlanmaktadır. Sabit etkiler modeli, birim etkilerin dolayısıyla birimler arası farklılıkların sabit olduğu ve sabit terimdeki farklılıklarla ifade edilebildiği durumlarda kullanılmaktadır. Bu modelde sabit etkilerin birimden birime değiştiği, ancak zaman içerisinde değişmediği varsayılabilir gibi; birimden birime değişmediği, ancak zaman içerisinde değişim gösterdiği varsayılabilir. Her iki durumda da tek yönlü sabit etkili bir model söz konusudur. Fakat sabit etkilerin hem birimler arasında hem de zaman içerisinde değiştiği varsayılırsa bu durumda çift yönlü bir model karşımıza çıkmaktadır (Ecevit & Çetin, 2010: 172). Model formülasyonu sabit terimdeki farklılıklarla birimler arasındaki farklılığın bulunabildiğini varsaymaktadır. Bu sebeple sabit etkiler panel veri modeli kukla değişkenler yardımı ile tahmin edilmektedir. 2'nci model dikkate alındığında,

$\beta_{0it} = \beta_{0i}; \beta_{1it} = \beta_1; \beta_{2it} = \beta_2, \dots, \beta_{kit} = \beta_k$ (3) olduğu varsayılmaktadır. 3'ncü kısıtta β_{0i} birim etkiyi içeren sabit terimi ifade etmektedir. Görüldüğü gibi birim etkiyi içermesi sebebiyle, sadece sabit parametre değişmekte; zamana göre sabitken, birimlere göre farklılıklar göstermektedir. 2'nci model üzerinden 3'ncü kısıt kullanılarak,

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_k X_{kit} + u_{it} \quad (4a)$$

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \sum_{k=1}^K \beta_k X_{kit} + u_{it} \quad (4b)$$

modelleri elde edilir. Burada N tane birey, K-1 tane açıklayıcı değişken vardır.

Tesadüfi Etkiler Modeli

Panel veri ile yapılan çalışmalarda, Sabit Etkiler Modeli yoğun bir şekilde kullanılmasına rağmen, çok sayıda yatay kesitin söz konusu olması serbestlik derecesi kaybına neden olabilmektedir (Dam, 2014: 101). Bu sebeple birimlere veya birim ve zamana göre meydana gelen farklılıklardan kaynaklanan değişim Tesadüfi Etkiler Modeli kullanılarak da incelenebilmektedir. Tesadüfi etkiler modelinde birim etki sabit olmadığından dolayı sabit

parametre içerisinde değil, tesadüfi olduğundan dolayı ve serbestlik derecesi kaybının önlemek adına hata payı içerisinde yer almaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2018: 103). Ayrıca tesadüfi etkiler modelinde, sadece gözlenen örnekteki kesit, birimler ve zamana göre var olan farklılıkların etkileri değil, örnek dışındaki etkiler de dikkate alınmaktadır (Greene, 2000: 293). 2'no'lu genel panel veri denklemi tekrar ele alındığında, tesadüfi etkiler modelini şu şekilde açıklayabiliriz. Rassal etkiler modelinin hata terimi (u_{it}):

$u_{it} = v_{it} + \mu_i$ şeklinde ifade edilmektedir. v_{it} artık hataları gösterirken, μ_i birim “spesifik” hatayı yani, birim farklılıklarını ve zamana göre birimler arasındaki değişmeyi göstermektedir. Başka bir ifade ile μ_i , i. yatay kesit biriminin sabitini temsil etmektedir. Tesadüfi etkiler modeli;

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_k X_{kit} + (v_{it} + \mu_i) \quad (5a)$$

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \sum_{k=1}^K \beta_k X_{kit} + u_{it} \quad (5b)$$

şeklinde ifade edilebilmektedir. 5a modelinde i: yatay kesit biriminin sabitini, v_{it} : tüm hataları ve μ_i : birim hatayı, birim farklılıklarını ve sabit zamana göre birimler arasındaki değişmeyi gösterir. 5a'daki ($v_{it} + \mu_i$) terimi “hata bileşen” olarak adlandırılır. Bu sebepten, tesadüfi etkiler modeli “Hata Bileşenleri Modeli” veya “Varyans Bileşenleri Modeli” olarak da adlandırılmaktadır. Sonuç olarak bu modelde, rassal etkilerin birimden birime değiştiği, ancak zaman içerisinde değişmediği; birimler arasında değişmediği, ancak zaman içerisinde değişim gösterdiği ya da hem birimler arasında hem de zamana göre rassal değişim gösterdiği kabul edilebilir. Böylece, tek ve çift yönlü tesadüfi etkili modeller incelenebilmektedir.

Hausman Testi

Birim veya birim ve zaman farklılıklarını temsil eden parametrelerin yani tesadüfi etkili modelin hata terimi bileşenlerinin modeldeki bağımsız değişkenlerden korelasyonsuz yani ilişkisiz olduğu hipotezinin geçerliliği, Hausman tarafından önerilen test istatistiği ile incelenebilmektedir (Greene, 2000: 301). Bu durumda sabit etkili model tahmincileri ile tesadüfi etkili model tahmincileri arasında tercih yapabilmek için Hausman test istatistiği kullanılmaktadır. Hausman test istatistiği “Tesadüfi etkiler tahmircisi doğrudur.” Sıfır hipotezi altında k serbestlik dereceli ki-kare dağılımı göstermektedir. Sıfır hipotezinin reddedilmesi durumunda tesadüfi etkili modelin hata terimi bileşenlerinin bağımsız değişkenler ile ilişkisiz olmadığı kararı verilebilecektir. Dolayısıyla, sabit etkili model tercih edilecektir (Pazarlıoğlu & Gürler, 2007: 39).

Veri Seti ve Model

Çalışmada 1995-2017 döneminde OECD'nin 29 ülkesinde¹ kentsel atık miktarı üzerinde etkili olduğu varsayılan makroekonomik faktörler arasındaki ilişki panel veri analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Dolayısıyla çalışmanın toplam gözlem sayısı ($N \times T$), 667'dir. Çalışmada kentsel atık miktarı verisi olarak kilogram cinsinden yıllık kişi başına düşen kentsel atık miktarı, ekonomik büyüme verisi olarak yıllık GSYH'deki yüzdelik büyüme oranı, gayrisafi yurt içi hasıla verisi dolar bazında kişi başına düşen GSYH ve insani gelişmişlik endeksi kullanılmıştır. Nüfus değişkeni olarak ise ülkelerin yıllara göre mevcut nüfus miktarları alınmıştır. Kentsel atık miktarları verisi OECD'den, diğer değişkenler Ekonomik büyüme,

¹ Çalışmaya alınan OECD ülkeleri; ABD, Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Letonya, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan olmak üzere 29 ülkeyi kapsamaktadır.

Nüfus ve GSYH, İnsani gelişmişlik endeksi olup UNDP ve Dünya bankası veri tabanından elde edilmiştir (Tablo 1). Kentsel atık miktarı (KAM), İnsani gelişmişlik endeksi (İGE) ve Nüfus değişkenlerinin doğal logaritmaları alınarak modele dahil edilmiştir. Analiz için EViews 10 ve Stata 15.0 ekonometrik analiz programlarından yararlanılmıştır. Çalışmada tahmin edilen ekonometrik model, denklem 1’de yer almaktadır. Kentsel atık miktarı değişkeni bağımlı, diğer değişkenler ise bağımsız değişken olarak modelde kullanılmıştır.

$$\ln KAM_{it} = \alpha_i + \beta_1 \ln GSYH_{it} + \beta_2 \ln Nüfus_{it} + \beta_3 İGE_{it} + \beta_4 EB_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Burada i indisi ülkeleri, t indisi de zamanı ve ε_{it} hata terimini göstermektedir.

Tablo 1: Analizde Kullanılan Değişkenler ve Kaynakları

Değişken	Tanımı	Dönemi	Veri Kaynağı
Kentsel Atık Miktarı (KAM)	Kilogram cinsinden kişi başına düşen atık miktarı	1995-2017	OECD https://stats.oecd.org
İnsani Gelişmişlik Endeksi (İGE)	Yaşam uzunluğu, okur yazarlık oranı, eğitim ve yaşam düzeyleri ile hazırlanan ölçüm		UNDP http://hdr.undp.org
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)	kişi başına düşen GSYH dolar bazında		WORLDBANK https://databank.worldbank.org
Nüfus Miktarı	Yıllara göre ülkelerin mevcut nüfusunu		WORLDBANK https://databank.worldbank.org
Ekonomik Büyüme (EB)	Yıllık GSYHdaki yüzdelik büyüme oranı		WORLDBANK https://databank.worldbank.org

AMPİRİK BULGULAR

Değişkenlere İlişkin Genel İstatistikler

Panel veri tahmin sonuçlarına geçmeden önce, panel veri analizinde kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenlerin temel bazı tanımlayıcı istatistikleri incelenmiştir (Değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler Eviews 10 programı kullanılarak elde edilmiştir).

1995-2017 dönemine ilişkin 29 OECD ülkesinde ortalama kişi başına düşen kentsel atık miktarı 6,166 kilogramdır. Aynı dönemde söz konusu ülkeler için insani gelişmişlik endeksi 0,853; yıllık nüfus miktarı yoğunlukları %16,288; yıllık gayrisafi yurtiçi hasılları 10,129 \$; ekonomik büyüme oranları ise ortalama 2,653 olarak gerçekleşmiştir. Ortalama değerler medyan değerlerine çok yakın olduğundan dolayı, değişkenlerin normal dağıldığını göstermektedir. Jarque-Bera (JB) test istatistiklerine göre bütün serilerin JB istatistiklerinin anlamlı olduğu bulunmuştur. Standart sapma açısından en yüksek oynaklığa ekonomik büyüme değişkeni sahiptir. Gözlem sayısı 667 olarak belirlenmiştir.

Doğrusal Panel Veri Analiz Sonuçları

Panel verinin hem zaman hem de yatay kesit verilerin bir arada bulunmasından daha önce de bahsedilmişti. Tablo 2’de görüldüğü gibi birim ve/veya zaman etkilerinin var olmadığı ve sabit ve eğim parametrelerinin sabit olduğu varsayımları altında doğrusal model Havuzlanmış En Küçük Kareler (HEKK) Yöntemi ile HEKK tahmincisi kullanılarak tahmin edilmiştir. Tablo 3’te ise yine aynı varsayımlar altında Genelleştirilmiş Tahmin Eşitliği Kitle Ortalaması Modeli ile tahmin edilmiştir. Tablo 2’de R^2 değerinin 0,4268 çıkması, bağımsız

değişkenlerin tamamının bağımlı değişken olan kentsel atık miktarındaki değişimin yaklaşık olarak %43'ünü açıklayabildiğini; F istatistiği sonucu ise modelin bir bütün olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Sonuçlar, GSYH, nüfus miktarı ve ekonomik büyüme oranı değişkenlerinin kişi başı düşen kentsel atık miktarları üzerinde pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. İnsani gelişmişlik endeksinin kentsel atık miktarı üzerine negatif bir etkisi olmakla birlikte, bu etki istatistiki olarak anlamlıdır. Tahmin sonuçlarına göre, ülkelerin GSYH'sı %1 artınca kişi başına düşen kentsel atık miktarları yaklaşık olarak %0,28 ve nüfus miktarlarındaki %1'lik artış kentsel atık miktarlarını yaklaşık %0,015 arttırmaktadır. Ayrıca %90 güven düzeyinde; ülkelerin ekonomik büyüme oranlarındaki 1 birimlik artış kentsel atık miktarlarını %0,004 arttırmaktadır. Ülkelerin insani gelişmişlik endekslerindeki artış kişi başına düşen kentsel atık miktarlarını azaltmakta ve bu değişimdeki 1 birimlik artış kentsel atık miktarlarında yaklaşık olarak 0,82 birimlik bir azalışa neden olmaktadır. Tablo 3' deki tahmin sonuçları Tablo 2'den farklı olarak Pearson X^2 istatistiği ve yayılımı, modelin tamamının anlamlılığını sınamak için Wald test istatistiği ve her bir grupta yer alan minimum, ortalama ve maksimum birim sayısı yer almaktadır. Modelde yer alan minimum, ortalama ve maksimum birim sayıları birbirine eşit olduğu için modelde kullanılan veri setinin dengeli panel veri seti olduğu görülmektedir. Ampirik sonuca göre, Wald test istatistiği modelin bütün olarak anlamlı olduğunu ve bağımsız değişkenlerin istatistiki olarak anlamlı olduğu görülmektedir. İlgili tabloda katsayı sonuçlarının HEKK modelinde elde edilen sonuçlar ile aynı olduğu görülmektedir.

Tablo 2: Havuzlanmış En Küçük Kareler Modeli					Tablo 3: Genelleştirilmiş Tahmin Eşitliği Kitle Ortalaması Modeli				
Bağımlı Değişken:	Katsayı	Std. Hata	t	P> t	Bağımlı Değişken:	Katsayı	Std. Hata	z	P> z
İGE	-0.81761	0.283853	-2.88	0,004*	İGE	-0.81761	0.283853	-2.88	0,004*
LGSYH	0.278584	0.021465	12.98	0,000*	LGSYH	0.278584	0.021465	12.98	0,000*
LNUFUS	0.014605	0.004951	2.95	0,003*	LNUFUS	0.014605	0.004951	2.95	0,003*
EB	0.004213	0.002511	1.68	0,094***	EB	0.004213	0.002511	1.68	0,093***
SABİT	3.792999	0.147713	25.68	0,000*	SABİT	3.792999	0.147713	25.68	0,000*
F Test	F (4, 662) =123,25			0,000*	Wald Test	$\chi^2(4) = 493,00$			0,000*
R ²	0.4268				Pearson χ^2	27.31			
N	667				Yayılım	0.041247			
Ülke	29				Grupların Birim Sayısı	min: 23	Ortalama: 23,0		Max: 23
					N	667			
					Ülke	29			

Not: (*), (**), (***) , (****) Sırasıyla %1, %5, %10 ve %15 seviyesinde anlamlı olduğunu göstermektedir.

Sabit Etkiler Modeli

Sabit etkili modellerde, birim ve zaman etkilerinin olduğu tek yönlü panel veri modelleri olduğu gibi zaman etkilerinin de birim etkiler ile birlikte modele dahil edildiği iki yönlü panel veri modelleri olduğu bilinmektedir. Tablo 4'te, Tek yönlü sabit birim etkileri modeli grup içi tahmin yöntemi; tek yönlü sabit zaman etkileri modeli gölge değişkenli en küçük kareler yöntemi ile tahmin edilmiştir.

Tablo 4: Sabit Etkiler Model Tahmin Sonuçları									
Değişkenler	Tek Yönlü Model								
	Bağımlı Değişken: KAM	Birim Etki				Zaman Etki			
		Katsayı	Std. Hata	t	P> t	Katsayı	Std. Hata	z	P> z
İGE	0.3803	0.2401	1.58	0,114****	-0.3694	0.3003	-1.23	0.219	
LGSYH	0.0107	0.0202	0.53	0.596	0.2875	0.0217	13.25	0,000*	
LNUFUS	-0.2162	0.0423	-5.11	0,000*	0.0148	0.0047	3.15	0,002*	
EB	-0.0002	0.0013	-0.18	0.86	-0.0009	0.0031	-0.32	0.752	
SABİT	92,547	0.6824	13.6	0,000*	33,686	0.1517	22.2	0,000*	

sigma u	0.4361				
sigma e	0.0981				
rho	0.9518				
F Test	F (4, 634) =9,57		0.0000	F (26,640) =25,20	0.0000
R ²	0.0570			0.5059	
N	667			667	
Ülke	29				

Not: (*), (**), (***), (****) Sırasıyla %1, %5, %10 ve %15 seviyesinde anlamlı olduğunu göstermektedir.

Tablo 4 incelendiğinde tek yönlü zaman etkileri modelinde GSYH ve Nüfus miktarı değişkenlerinin kentsel atık miktarı üzerindeki etkisi istatistiki olarak anlamlı ve işaretleri pozitif iktisadi beklentiye uymaktadır. GSYH ve nüfus oranlarının artması kentsel atık miktarını arttırmaktadır. Model R²'sine bakıldığında bağımsız değişkenler kentsel atık miktarı değişkeninin yaklaşık olarak %51'ini açıklamaktadır. Öte yandan analiz sonuçlarına göre 2000,2010,2011,2012,2013,2014,2015 yıllarının etkisinin anlamlı olduğu ve bu nedenle zaman etkilerinin önemli olduğu önsel olarak söylenebilmektedir. Tek yönlü birim etkileri modeline bakıldığında ampirik sonuçlara göre, yalnızca nüfus değişkeninin etkilerinin anlamlı olduğu görülmektedir. Bağımsız değişkenlerin birlikte bağımlı değişken üzerindeki anlamlılığını test eden F istatistiği anlamlıdır dolayısıyla birim etkilerin var olduğu anlaşılmaktadır. R² yaklaşık %6'dır ve gerçeği iyi yansıtmamaktadır.

Tablo 5: Çift Yönlü Sabit Etkiler Modeli Tahmin Sonucu

Bağımlı Değişken: KAM	Katsayı	Std. Hata	t	P> t					
İGE	0.304026	0.359754	0.85	0.398					
LGSYH	0.009611	0.027403	0.35	0.726					
LNUFUS	-0.21088	0.048903	-4.31	0.000*					
EB	-0.00239	0.001653	-1.44	0.149****					
SABİT	10.29625	1.108398	9.29	0.000*					
F Test	F (54,612) =86,13			0.0000					
R ²	0.8735					Katsayı	Std. Hata	t	P> t
Ülkeler					Yıllar				
Almanya	-0.45633	0.070811	-6.44	0.000*	1996	0.03539	0.025057	1.41	0.158
Avusturya	-1.05192	0.180163	-5.84	0.000*	1997	0.062215	0.025433	2.45	0.015**
Belçika	-1.19402	0.167381	-7.13	0.000*	1998	0.062481	0.025922	2.41	0.016**
Çekya	-1.56297	0.187437	-8.34	0.000*	1999	0.072061	0.02651	2.72	0.007*
Danimarka	-0.89312	0.196928	-4.54	0.000*	2000	0.097717	0.027488	3.55	0.000*
Estonya	-1.77652	0.284093	-6.25	0.000*	2001	0.070291	0.028505	2.47	0.014**
Finlandiya	-1.28878	0.201049	-6.41	0.000*	2002	0.068351	0.028817	2.37	0.018**
Fransa	-0.67643	0.08501	-7.96	0.000*	2003	0.064039	0.029401	2.18	0.03**
Güney Kore	-1.05539	0.104602	-10.09	0.000*	2004	0.074135	0.030432	2.44	0.015**
Hollanda	-0.8848	0.145432	-6.08	0.000*	2005	0.084321	0.031602	2.67	0.008*
İngiltere	-0.66999	0.084209	-7.96	0.000*	2006	0.105619	0.032807	3.22	0.001*
İrlanda	-1.04964	0.21179	-4.96	0.000*	2007	0.121567	0.034562	3.52	0.000*
İspanya	-0.70987	0.106489	-6.67	0.000*	2008	0.106596	0.036321	2.93	0.003*
İsveç	-1.25139	0.172194	-7.27	0.000*	2009	0.052698	0.038208	1.38	0.168
İsviçre	-0.87151	0.178451	-4.88	0.000*	2010	0.057628	0.036096	1.6	0.111
İtalya	-0.711	0.090406	-7.86	0.000*	2011	0.045526	0.037364	1.22	0.224

İzlanda	-1.83552	0.338927	-5.42	0.000*	2012	0.021198	0.037954	0.56	0.557
Japonya	-0.83011	0.052197	-15.9	0.000*	2013	0.017874	0.039003	0.46	0.647
Letonya	-1.82072	0.26538	-6.86	0.000*	2014	0.024186	0.039536	0.61	0.541
Lüksemburg	-1.49277	0.311948	-4.79	0.000*	2015	0.040787	0.039637	1.03	0.304
Macaristan	-1.20845	0.188927	-6.4	0.000*	2016	0.077578	0.040533	1.91	0.056***
Norveç	-1.28365	0.196827	-6.52	0.000*	2017	0.073701	0.041826	1.76	0.079***
Polonya	-1.29454	0.12754	-10.15	0.000*					
Portekiz	-1.17432	0.180247	-6.52	0.000*					
Slovakya	-1.68465	0.217026	-7.76	0.000*					
Slovenya	-1.45707	0.256617	-5.68	0.000*					
Türkiye	-0.75171	0.11508	-6.53	0.000*					
Yunanistan	-1.20948	0.175179	-6.9	0.000*					

Not: (*), (**), (***), (****) Sırasıyla %1, %5, %10 ve %15 seviyesinde anlamlı olduğunu göstermektedir.

Tablo 5'e bakıldığında çift yönlü sabit etkiler modelinin gölge değişkenli en küçük kareler yöntemi ile tahminlendiğinde elde edilen sonuçlar görülmektedir. Sonuçlara göre, insani gelişmişlik endeksi ve GSYH değişkenleri bağımlı değişkeni açıklamakta anlamsızdır. F test istatistiği modelin bir bütün olarak anlamlı olduğu sonucunu gösterirken, yüksek R^2 gerçeği yansıtmamaktadır. Tablo 5'te verilen tahmin sonuçlarına göre, 1. birime (ABD) ve 1995 yılına ait gölge değişkenler gölge değişken tuzağına düşmesini engellemek için modele alınmamıştır. Ülkelerin tamamı kişi başı düşen kentsel atık miktarlarını açıklamakta anlamlıdır. Zaman boyutuna bakıldığında ise 1996, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarının kentsel atık miktarları üzerinde etkisinin olmadığı görülmektedir.

Tesadüfi Etkiler Modeli

Tesadüfi etkiler modeli, her bir birimin ayrı bir kesit sayısı tanımlanması anlamında sabit etkiler modelinin aynısıdır, ancak bu yaklaşım kesit katsayılarını bir torbadan çekilmiş gibi algılayarak rassal olarak nitelendirerek, hata teriminin bir kısmı olarak ele alır. Bu durumda birimler arasındaki farklılıklarda tesadüfi olmaktadır. Tablo 6'da görüldüğü üzere tek yönlü birim ve zaman etkileri olduğu gibi hem birim hem de zaman etkilerini içeren çift yönlü modeller tesadüfi etkiler modelleri ile gözlemlenmiştir. Çift yönlü Tesadüfi etkiler modeli de En Çok Olabilirlik Yöntemi ile tahmin edilmiştir.

Değişkenler	Tek Yönlü Model							
	Birim Etki				Zaman Etki			
	Katsayı	Std. Hata	t	P> t	Katsayı	Std. Hata	z	P> z
İGE	0.1319	0.2377	0.550	0.579	-0.4970	0.2923	-1.700	0,089***
LGSYH	0.0308	0.0203	1.510	0.130	0.2868	0.0213	13.430	0,000*
LNUFUS	-0.0651	0.0293	-2.220	0,027**	0.0149	0.0047	3.170	0,002*
EB	-0.0001	0.0013	-0.060	0.954	0.0007	0.0028	0.240	0.808
SABİT	6,802	0.4909	13.860	0,000*	3,442	0.1511	22.780	0,000*
sigma u	0.2568	0.0408						
sigma e	0.0988	0.0028						
rho	0.8711	0.0367						
LR Test	$\chi^2(4) = 22,35$			0.0002	$\chi^2(01) = 36.62$			0.0000
Wald Test					$\chi^2(4) = 619,87$			0.0000
N	667				667			
Ülke	29				1			
Çift Yönlü Model								

Bağımlı Değişken:KAM	Katsayı	Std. Hata	z	P> z
İGE	0.1804	0.02824	0.64	0.523
LGSYH	0.03904	0.0229	1.70	0,089***
LNUFUS	-0.05613	0.0238	-2.36	0,018**
EB	-0.0014	0.0015	-0.95	0.342
SABİT	65,346	0.4291	15.23	0,000*
Wald Test	$\chi^2 (4) = 22,40$			0.0002
LR Test	$\chi^2 (2) = 827,42$			0.0000
N	667			
Ülke	1			

Not: (*), (**), (***) (****) Sırasıyla %1, %5, %10 ve %15 seviyesinde anlamlı olduğunu göstermektedir.

Tablo 6'da belirtilen tahmin sonuçlarına göre, tek yönlü tesadüfi birim etkileri modelinde nüfus oranı değişkeni dışında kalan bağımsız değişkenlerin anlamsız olduğu görülmektedir. F testi yerine kullanılan LR testi modelin anlamlılığına işaret etmektedir. Sonuca göre birim etkilerin standart hatalarının sıfıra eşit olduğu H_0 hipotezi reddedilmekte ve dolayısıyla birim etkilerin var olduğu, klasik modelin uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Rho değeri yaklaşık %87'dir; bu değer birim etki hata ögesi varyansının bileşik hata varyans içerisindeki payını işaret eder dolayısıyla, bu değer yüksek olduğundan birim etkinin önemli olduğu söylenebilir. Tek yönlü tesadüfi zaman etkiler modeli tahmin sonuçlarına göre, %95 önem düzeyinde GSYH ve nüfus değişkenleri; %90 önem düzeyinde insani gelişmişlik endeksi değişkenlerinin kentsel atık miktarları üzerindeki etkisi anlamlı ve işaretleri iktisadi açıdan beklenen yöndedir. Doğrusal model olan HEKK modeline karşı bu modelin anlamlılığını sınamak için yapılan LR testi sonuçlarına göre zaman etkilerinin standart hatalarının sıfıra eşit olduğu sıfır hipotezi reddedilmekte ve dolayısıyla zaman etkilerinin var olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda doğrusal modelin uygun olmadığı görülmektedir. İki yönlü tesadüfi etkiler modeli tahmin sonuçlarına göre nüfus oranı ve GSYH değişkenleri dışındaki tüm bağımsız değişkenlerin anlamsız ve iktisadi beklentiye uymadığı görülmektedir. Modelin anlamlılığını sınamak için F testi yerine yapılan Wald test istatistiğinin anlamlı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, modelin bir bütün olarak anlamlı olduğu sonucuna ulaşılabılır. LR testine göre birim ve zaman etkilerinin standart hatalarının en az birisinin sıfıra eşit olduğu H_0 hipotezi reddedilmekte ve iki yönlü modelin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Hausman Testi

İncelenen modellerde hem birim hem de zaman etkilerinin anlamlı olduğu gözlemlenmiştir. Çift yönlü sabit etki model parametre tahmincileri ile çift yönlü tesadüfi etkili modelin parametre tahmincileri arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığının incelenmesi için oluşturulan Hausman test sonuçları Tablo 7'de verilmiştir. Ampirik sonuca göre, 4 serbestlik dereceli ki-kare değerinin oldukça anlamlı olduğu ve H_0 tesadüfi etkiler modeli geçerlidir temel hipotezi reddedildiğinden, tesadüfi etkiler tahmincisinin tutarsız olduğuna bu sebeple sabit etki modelinin tercih edilmesi gerektiği görülmektedir. İki yönlü sabit etkiler tahmincisinin geçerli olduğunu dolayısıyla yorumlamaların bu tahminci üzerinden yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.

Tablo 7: Hausman Testi Sonuçları				
	Katsayılar			
	(b)	(B)	(b-B)	sqrt(diag(V_b-V_B))
	Sabit Etki	Tesadüfi Etki	Fark	S.E.
İGE	0.30403	0.18036	0.12367	0.19750
LGSYH	0.00961	0.03904	-0.02943	0.01271

LNUFUS	-0.21088	-0.05613	-0.15475	0.04033
EB	-0.00239	-0.00142	-0.00097	0.00053
χ^2	(4) = 25,66			
Prob	0.00000			

Çift yönlü sabit etkiler modelinin tahmini Tablo 5’te görülmektedir. Tablo 5 tekrar incelendiğinde nüfus oranı ve ekonomik büyüme oranı değişkenleri dışında kalan bağımsız değişkenler anlamlı değildir. Birim etkilerin yani ülkelerin tamamı anlamlıdır ve tüm ülkelerin bağımlı değişken üzerinde pozitif etkisi bulunmaktadır. Zaman etkilerin yani yılların kentsel atık miktarları üzerinde 1996, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yılları hariç anlamlı etkisi olduğu görülmektedir. R^2 yaklaşık %87’dir ve F testi anlamlıdır.

SONUÇ

Çevresel problemler, dünya üzerindeki canlıların yaşamı için ciddi tehditler oluştururken bu problemler canlıların hayat şartlarını etkileyebileceği gibi, dünya ekosisteminde de birtakım tahribatlar oluşturabilir. Canlıların yaşamı ve sürdürülebilir hayat için tehdit oluşturan atık miktarlarının ana sebebi, temel ve özel ihtiyaçlar doğrultusunda işlevi bittikten sonra doğaya ayrıştırılmadan atılmasından kaynaklanmaktadır. Günümüzde hane halkı atıklarının miktarları giderek artmakta bu durum ise, çevre kirliliği ve buna bağlı oluşan çevre problemlerinin temel sebeplerinden birisi olarak görülmektedir. Küreselleşme ile beraberinde gelen markalaşma, sanayileşme ve çeşitli tüketim alışkanlıkları her geçen gün kentsel atık miktarlarını arttırmaktadır. Günümüz ülkelerinde kentsel atık miktarlarının artmasında toplumların üretim ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi ile birlikte yaşanan ekonomik gelişmeler de etkilidir. Ülkelerin büyüyen ekonomileri, insanların refah ve bilinç düzeylerinin kentsel atık miktarları üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla kişi başı düşen kentsel atık miktarları ile ekonomi arasında yakın bir ilişki olduğu düşünülerek birçok çevresel problem ekonomi literatürüne dahil olmuştur.

Bu noktadan hareketle ülkelerin kişi başına düşen kentsel atık miktarları ile ekonomik belirleyiciler arasında ilişkinin olup olmadığı, çalışmada analiz edilmiştir. 1995-2017 döneminde 29 OECD ülkesine ilişkin yıllık verilere dayalı olarak panel regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kentsel atık miktarlarının uzun dönemde makroekonomik belirleyicilere olan etkisi klasik panel veri metodu, tek ve çift yönlü sabit etkiler metodu ve tek ve çift yönlü tesadüfi etkiler metodu kullanılarak incelenmiştir. Hausman testi ile karar verilen çift yönlü sabit etkiler modeli ile ülkelerin ekonomik büyüme oranı ve nüfus miktarlarının kentsel atık miktarları üzerinde negatif ve istatistiki olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İGE’i ve ülkelerin dolar cinsinden yıllık GSYH miktarlarının kentsel atık miktarları üzerinde zayıf pozitif bir etkisi olmakla birlikte, bu etkinin istatistiki olarak anlamlı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Tahmin sonuçlarına göre, kişi başı düşen kentsel atık miktarları üzerinde en etkili değişken ülkelerin nüfus miktarları olup bu değişkeni sırasıyla; ekonomik büyüme oranı, GSYH ve İGE izlemektedir. Makroekonomik belirleyicilerdeki değişimlerin kentsel atık miktarları üzerine etkileri her bir ülke için incelendiğinde çalışmaya dahil edilen 29 OECD ülkesinin kukla değişkenlerinin tamamının anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır, yılların kentsel miktarları üzerindeki etkileri incelendiğinde 1996, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yılları hariç diğer yılların kentsel atık miktarları üzerinde anlamlı etkilere sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çift yönlü sabit etkiler modelinde ülkelerin katsayıları negatiftir. Bunun anlamı kentsel atık miktarlarının, makro ekonomik göstergeleri negatif etkilemesidir. Bu sonuç ülkelerin kentsel atık miktarlarının azalması yönünde verdikleri önemin bir göstergesi olabilir. Yapılan analiz sonucunda çalışmada, makroekonomik belirleyiciler ile kentsel atık miktarları

arasında hem ekonometri hem de ekonomi politikası bağlamında istenilen düzeyde daha anlamlı bir ilişkinin tespit edilebilmesi için; ekonometrik çalışmada kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenlerin veya kullanılan analiz yöntemlerinin ileri seviye panel veri teknikleri kullanılarak daha detaylı ve doğru sonuçlara ulaşılabileceği söylenebilir.

Diğer taraftan incelenen dönemde, söz konusu ülkelerin elde edilen bulgular doğrultusunda ekonomik belirleyiciler ile kentsel atık miktarları arasında ilişkinin olması bu ülkelerin kentsel atık ya da çevre politikalarında daha temiz bir çevreye yönelmeleri gerektiğini göstermektedir. Kentsel atık miktarlarındaki artışların toplum bilincini arttırmaya ve atık bertaraf yöntemlerinin geliştirilerek daha sık tercih edilmesi gibi önlemlerle düşürülebilmesi mümkün olabilir. Kentsel atık miktarlarının düşürülmesi ile birlikte dünya üzerindeki canlıların daha temiz bir çevre ve daha kaliteli yaşama sahip olabilecekleri gibi sürdürülebilirlik hedefleri ile yaşadığımız gezegenin gelecek nesillere taşınması söz konusu olabilecektir. Ancak çevre problemleri ile mücadelede tüm ülkelerin birlikte gerçekleştireceği politikalar ile daha etkili sonuçlara ulaşmak mümkün olabilir.

KAYNAKÇA

- Akdoğan, A. ve Güleç, S. (2007). "Sürdürülebilir Katı Atık Yönetimi ve Belediyelerde Yöneticilerin Katı Atık Yönetimiyle İlgili Tutum ve Düşüncelerinin Analize Yönelik Bir Araştırma" Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(1), 39–69.
- Aydoğan, Ö., Varank, G. ve Bilgili, S. (2011). Municipal Solid Waste Management in Gaziantep. Sigma 3, 3(342), 268–275.
- Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data (Third edit). John Wiley & sons, Ltd. <https://www.wiley.com/en-tr>
- Beede, D.N. ve Bloom, D.E. (1995). The Economics of Municipal Solid Waste. World Bank Research Observer, 10(2), 113-150. DOI:10.1093/wbro/10.2.113
- Beigl, P., Wassermann, G., Schneider, F. ve Salhofer, S. (2004). "Forecasting Municipal Solid Waste Generation in Major European Cities" 9th International Congress on Environmental Modelling and Software, 2, 1–6.
- Dam, M. M. (2014). "Sera Gazı Emisyonlarının Makroekonomik Değişkenlerle İlişkisi: OECD Ülkeleri için Panel Veri Analizi" (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Aydın, 1–159.
- Damirova, S. (2019). Çevre Kirliliği Ve Makroekonomik Belirleyicileri Arasındaki İlişkinin Panel Veri Yöntemiyle Analizi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi.
- Ecevit, E. ve Çetin, M. (2010). "Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Panel Regresyon Analizi" Doğu Üniversitesi Dergisi, 2(11), 166–182.
- Evsel ve Kentsel Atıklar Çevre Sağlığı. (2011). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Evsel%20Ve%20Kentsel%20At%4%B1klar.pdf
- Greene, W. H. (2000). Econometric Analysis 4th Ed. (R. Banister (ed.); fifth edit). Prentice Hall.

- Gujarati, D.N. ve Porter, D.C. (2009). Temel Ekonometri, (Çev:Ü. Şenesen ve G. Günlük Şenesen), 5. Baskı, Literatür, İstanbul.
- Güleç Solak, S. ve Pekçüküşen, Ş. (2018). "Türkiye’de Kentsel Katı Atık Yönetimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz" Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, 7(3), 653–683.
- Gündüz, H. (2014). "Çevre Kirliliği İle Gelir Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Panel Eşbütünleşme Analizi Ve Hata Düzeltme Modeli" Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 36(1), 409–423.
- Gündüzalp, A. A., ve Güven, S. (2016). "Atık , Çeşitleri , Atık Yönetimi , Geri Dönüşüm ve Tüketici : Çankaya B eldiyesi ve Semt Tüketicileri Örneği" Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, 1–19.
- Johnston, J. ve Dinardo, J. (1997). Econometric Methods ,McGraw-Hill (ed.), 4th ed.
- Kaçtıoğlu, S. ve Şengül, Ü. (2011). "Erzurum Kenti Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü İçin Tersine Lojistik Ağı Tasarımı Ve Bir Karma Tamsayılı Programlama Modeli" Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(1), 89–112.
- Pazarlıoğlu, M. V. ve Gürler, Ö. K. (2007). "Telekomünikasyon Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Yaklaşım. Finans Politik Ekonomik Yorumlar", 44(508), 35–43.
- Saatçi, M. ve Dumrul, Y. (2015). "Çevre Kirliliği Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Çevresel Kuznets Eğrisinin Türk Ekonomisi İçin Yapısal Kırılmalı Eş-Bütünleşme Yöntemiyle Tahmini" Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 37, 65–86.
- Sancar, C. ve Atay Polat, M. (2018). "Co2 Emisyonu- Enerji Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: G7 Ülkeleri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz" Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 21, 33–46.
- Subhash, A. (2010). Solid Waste Management, Mittal Publications, New Delhi.
- Uzun, Ö. ve Demir, S. (2010). "Kentsel katı atık üretiminin belirleyicileri", İktisat İşletme ve Finans, 25(292), 29–46.
- Uzunoğlu, H. (2014). "Çevremizi Kirleten Atıklar Ve Atık Yönetiminin Önemi" Ar&Ge Bülten Haziran, 7, 25–31.
- Yerdelen Tatoğlu, F. (2018). Panel Veri Ekonometrisi, 4. Baskı, Beta, İstanbul.